

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH
<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
CERTIFICATE EDUCATIONAL COURSE

**ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І
СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
2023**

**EUROPEAN VALUES AND
STANDARDS IN RESEARCH
2023**

*ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І
СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»*

*DIDACTIC RESOURCES FOR THE COURSE
“EUROPEAN VALUES AND STANDARDS IN
RESEARCH”*

**ПАСЬКО О. (2023) ЄВРОПЕЙСЬКІ
ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ/ ОЛЕГ ПАСЬКО;
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. –
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ. – СУМИ:
СНАУ, 2023. – 139 С.**

**PASKO O. (2023) EUROPEAN
VALUES AND STANDARDS IN
RESEARCH/ OLEH PASKO; SUMY
NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY.
– ELECTRONIC TEXT DATA. – SUMY:
SNAU, 2023. – 139 P.**

SNAU

University that
studies life

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 2023 РОКУ

Заняття 1. Вступ. Ознайомлення з проектом та програмою Erasmus+. Огляд курсу. Вирішення робочих питань.

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

07.06.2023 14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва проекту	ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ: РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО
Номер проекту	101083493 – EDOCS – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
Акронім проекту	EDOCs
Тривалість проекту	01 /11/2022 - 31 /10/ 2025
Інструмент фінансування ЄС	ERASMUS+ Programme, Jean Monnet action
Агенція, що фінансує	European Education and Culture Executive Agency
Цільові групи проекту	students, teachers and professors, companies and businesses, active citizens, NGO representatives, policymakers, the wider public.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ЖАН МОНЕ

Для України та інших країн-партнерів в межах конкурсів 2021 р. для участі як партнери та грантоотримувачі, відкритий напрям **ВИКЛАДАННЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ** ("Кафедри", "Модулі", "Центри досконалості") та Стратегічні дебати ("Мережі")

Ціль напряму Жан Монне в рамках Програми ЄС Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс; сприяти досконалості євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширювати ідеї Об'єднаної Європи, знання про ЄС у широкому суспільстві (за межами наукових кіл та спеціалізованої аудиторії), наближаючи ЄС до громадськості.

Співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки, де важливо вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.

Jean Monnet Centre

<https://jmc.snaa.edu.ua/en/>

<https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ERASMUS+

Home About Erasmus+ Opportunities Programme Guide Resources and tools What's new? Projects

Explore the actions available

I'm an individual

Students, staff, trainees, adult learners, exchanges and networking.

Explore the opportunities →

Applying as an organisation

Learning mobility, innovation, support for policy reform, Jean Monnet, sport.

Explore the key actions available →

Applying from outside the EU

Selected opportunities are available. See what actions you can apply for.

Non-EU countries opportunities →

Search for funding calls

Search calls by topic and date.

Search the list of calls →

Можливості:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=hp&pk_content=hp-highlights-opp

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/>

Opportunities by type

Students

Studying abroad is a central part of Erasmus+ and has been shown to have a positive effect on later job prospects. It is also a chance to improve language skills, gain self-confidence and independence and immerse yourself in a new culture.

[Opportunities for students](#)

Staff (teaching)

With Erasmus+, opportunities are available to spend time teaching at an education institution abroad. These opportunities are available to both staff working in the education sector and to individuals working outside the sector invited to share their knowledge and experience.

[See where you can teach](#)

Staff (training)

With Erasmus+, training opportunities are available to staff working in education, both in teaching and non-teaching capacities. Training periods abroad can consist of job shadowing, observation periods or specific training courses abroad.

[Explore the training opportunities](#)

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОМАНДА ПРОЄКТУ

Олег ПАСЬКО

Юрій ДАНЬКО

Євгенія ПОЛІЩУК

Ірина СКЛЯР

Микола КОСТЕЛЬ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО АКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ

Проект пропонує такі навчальні заходи:

- «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» (30 годин на рік, для аспірантів);
- «НАУКОВІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА І ДОСКОНАЛІСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» (35 годин на рік для аспірантів, наукових керівників і керівництва університету);
- осіння «ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОЇ ДОКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ» (35 годин на рік для аспірантів);
- АКАДЕМІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА PhD (20 годин на рік для наукових керівників).

Проект також пропонує два заходи для обговорення та співпраці:

- щорічну резидентну ШКОЛУ ПІДПРИЄМСТВ для аспірантів та
- МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ, присвячену меті проекту.
- Проект передбачає дослідження (Нові знання та ідеї щодо застосування ІДТР у неєвропейському інституційному середовищі) та кілька його напрямків або тем (1 англomовна стаття в Scopus / Web of Science CC, 3 в журналах UA).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Здобутки і виклики
експерименту
з присудження
наукового ступеня

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Київ – 2021

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Завідувачі
аспірантурою:

Аспіранти:

Це серйозна проблема
 Проблема наявна на частині програм
 Це серйозна проблема
 Проблема мала місце

Рис. 8. Сприйняття респондентами окремих проблем освітньої складової програм підготовки аспірантів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Створення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертацій

Ставлення респондентів щодо окремих вимог до членів спецрад

Завідувачі аспірантурою

Аспіранти

- В цілому — позитивне ставлення до наявних вимог.
- Найбільш однозначні відповіді — «наявність ступеня доктора наук у двох із п'яти членів ради».
- Найбільше розділилися думки — «обмеженість останніми п'ятьма роками актуальності статей членів ради за тематикою дисертації».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Чи підвищують у подальшому якість навчання аспірантів акредитаційні вимоги?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 9. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви оцінюєте свій рівень володіння тією іноземною мовою, яку вивчали в аспірантурі, за європейською шкалою CEFR?» (N = 374)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 10. Розподіл відповідей на запитання
«Чи їздили Ви під час навчання в аспірантурі до іноземного ЗВО/НУ в рамках академічної мобільності? (Візит до іншої країни, а не онлайн-стажування)» (N=374)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 22. Розподіл відповідей аспірантів на запитання
«На якому році навчання в аспірантурі Ви захистили дисертацію?» (N=67)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Таблиця 8

Проблеми, з якими стикалися аспіранти під час підготовки та після захисту дисертації (N=67), %

Зміст проблеми	Так, це для мене була складна проблема	Проблема була, але її відносно нескладно вирішити	Цієї проблеми в мене не було
Пошук членів разової спеціалізованої ради	27%	24%	49%
Питання з мотивацією (в тому числі фінансовою) участі членів разової ради	10,5%	19,5%	70%
Відсутність прозорих, чітких правил створення рад, захисту	10,5%	19,5%	70%
Незрозумілість з датами, обмеженнями подання документів на захист	19,5%	19,5%	61%
Некомпетентність працівників відділу аспірантури / секретаря вченої ради у питаннях організації захисту	10%	12%	78%
Відсутність сприяння з боку ЗВО/НУ, структурного підрозділу в підготовці до захисту	13,4%	13,4%	73,2%
Відсутність сприяння з боку наукового керівника в підготовці до захисту	9%	7%	84%
Значні фінансові витрати	22%	27%	51%
Довге очікування диплома та додатка до диплома	31,4%	16,4%	52,2%

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 23. Розподіл відповідей аспірантів на запитання «Чи Ви плануєте далі досліджувати тему, якій присвячено Вашу дисертацію?» (N=67)

Рис. 24. Розподіл відповідей аспірантів на запитання «Чи плануєте Ви далі працювати у ЗВО/НУ?» (N=67)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 25. Причини, що завадили випускникам аспірантури захистити дисертацію (N=28)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

PRINCIPLES FOR INNOVATIVE DOCTORAL TRAINING IN EUROPE

Principle of Innovative Doctoral Training	Implementation status	Main barriers to further implementation	Examples of good practice
Research Excellence	<i>Research excellence is the main objective of all doctoral programmes. It is common practice in institutional policies to use peer reviews for quality assurance.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - High pressure, short time to degree (3 years). - Low stipends resulting in part-time research: less time and focus is dedicated to the research. 	<ul style="list-style-type: none"> - A rotation system before the start of the doctoral education optimises the match with topic and supervisor, which positively influences the quality of the research and the chance of success. - Individual budget for personal development of doctoral candidates. - Review of dissertation by three external experts, additional to examination committee.
Quality assurance	<p><i>Doctoral schools have been implemented recently and doctoral programmes are under reform in many countries. During reorganisations, procedures and practices have been evaluated and standardized. Some institutions also shifted responsibility for doctoral education to the central level by implementing a university-wide graduate/doctoral school.</i></p> <p><i>Most doctoral schools have a set of quality assurance instruments in place. Among these are course evaluations, feedback talks and supervisors' evaluations.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - A lack of transparency as regards standards and rules is perceived as a problem in doctoral training. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comprehensive quality manual and statement of expectations for doctorate degrees. - Creation of the position of a Scientific Coordinator to ensure the quality of the program (internal communication, restructuring the program and quality assurance). - Training for supervisors
Interdisciplinary Research Options	<i>The majority of institutions are in favour of facilitating interdisciplinarity and some have installed structures in doctoral training to promote it (e.g. interdisciplinary doctoral programmes). At other institutions interdisciplinarity comes more naturally to doctoral training. (e.g. students work on interdisciplinary topics and choose supervisors from other disciplines). The field of study as well as the institutional tradition also have an impact on interdisciplinarity.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - In a few countries, existing legislation and accreditation criteria do not support the implementation of interdisciplinarity – study programmes can be accredited only for a single discipline. 	<p>Establishment of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdisciplinary doctoral programs. - Rotation of doctoral candidates between fields before the start of the PhD. - Institutional interdisciplinary research grants. - Doctoral schools that are no longer mono-disciplinary and allow interaction between doctoral candidates and supervisors from different research fields. - Interdisciplinary supervision committees. - Tailor-made course programmes: Students can select courses according to their needs, also from other disciplines.

<https://bit.ly/3Gvxgau>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

PRINCIPLES FOR INNOVATIVE DOCTORAL TRAINING IN EUROPE

Principle of Innovative Doctoral Training	Implementation status	Main barriers to further implementation	Examples of good practice
<p>International networking</p>	<p><i>International networking is actively encouraged in the majority of the doctoral programmes or schools. Most cases report structured funding for mobility.</i></p> <p><i>International networking develops via EU mobility schemes and framework programmes (e.g. FP 7 projects, Marie Curie Actions, COST, Erasmus Mundus, etc.).</i></p> <p><i>International networking takes many forms: research trips; participation in international conferences; guest scientist/international students at the institution; joint degrees, co-tutelle PhD etc.</i></p> <p><i>Integration of the (main) supervisor(s) plays a significant role for the doctoral candidate to undertake international networking</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Low grants for doctoral students prevent students from going abroad, particularly when they have to work as well as study to meet their costs of living. - Some students report large amounts of administrative work and problems with recognition of joint degrees or ECTS points. - Older students who already settled and have a family are less mobile. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dedicated budget for international mobility results in high outward mobility and international networking rates. - Participation of foreign members in the doctoral examination committee. - Joint degrees and co-tutelle PhDs.
<p>Exposure to industry and other relevant employment sectors</p>	<p><i>Exposure to industry+ is generally considered to be the most difficult IDTP to implement. Its relevance is sometimes questioned by institutions as the explicit focus is on doctoral training. The type and tradition of the institution and the research field are important here. The field of study also has an impact: disciplines like e.g. engineering, medicine or law have a high job specificity but for disciplines from the social sciences or arts and humanities, job specificity is rather low.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - A lack of knowledge-intensive industries around the institution. - In some cases, industry is not sufficiently prepared to integrate doctoral candidates appropriately. - Depends on networks of supervisors: not structural. - Tradition of research collaboration: Universities more integrated in basic research. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presence of a science park/Incubator. - Establishment of an Innovation Academy for innovation and entrepreneurship training. - Organisation of (job) fairs with industry. - In social sciences, establishment of links through informal & formal collaborations or courses from state agencies or the government. - Allowing for the participation of an external co-supervisor in the doctoral committee. - Preparation of a business plan in the non-academic environment when the doctorate is completed. - Special funding schemes for 'industrial doctorates'/collaboration with industry.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

PRINCIPLES FOR INNOVATIVE DOCTORAL TRAINING IN EUROPE

Principle of Innovative Doctoral Training	Implementation status	Main barriers to further implementation	Examples of good practice
Transferable skills training	<p><i>Transferable skills training is quite common. It is usually organised as an additional training program with a choice of elective courses.</i></p> <p><i>In several cases, transferable skills are narrowly interpreted as presentation and writing skills.</i></p> <p><i>In some cases respondents mention that transferable skills training is also implicit in the doctoral research project (through presentation of progress, management/ planning of research).</i></p> <p><i>Respondents also made clear that transferable skills are needed in the academic as well as in the non-academic sector since it has become increasingly entrepreneurial.</i></p> <p><i>In those countries where doctoral degree holders are rarely employed in the non-academic sector, there is an increasing awareness at institutional as well as at policy making level that doctoral degree holders will become more important for these labour markets in the future.</i></p> <p><i>The career preferences of doctoral candidates are also determined by this context: In countries where students rarely work in non-academic sectors, students' first choice is to pursue their academic career.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - One challenge is to balance the transferable skills training and the preparation for non-academic sectors with the demand for research excellence. - For those doctoral courses where transferable skills training is implicit, doctoral candidates have to rely on the supervisor's dedication and skills. - Accessibility: The information on the courses is not always well disseminated and not always available in English. 	<ul style="list-style-type: none"> - Offering explicit funding for transferable skills training. - When funding is an issue, the Structural Funds (in eligible countries) can be applied to develop transferable skills training. - Discussion groups of 6 to 7 students are established to discuss the achievements of the doctoral candidate during doctoral training and in the dissertation. Individual follow-up to prepare for life after the doctorate is foreseen.
Attractive Institutional Environment	<p><i>The importance of the working environment and working conditions for researchers is recognized, but the implementation is highly context-dependent and influenced by the countries' historical and economic backgrounds.</i></p> <p><i>At some institutions there was little inter-institutional mobility, i.e. students did not consciously select for the institution but just continued their Masters' degree at the same institution.</i></p> <p><i>In most cases students were satisfied with the infrastructure and work environment provided by the institutions.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - In CEEC cases stipends are often low and at some institutions there is a relatively high teaching load. - Lack of funding prevents every doctoral candidate from having access to office space and a computer, books and scientific journals. 	<ul style="list-style-type: none"> - The use of ESF funding to build new state-of-the-art infrastructure. - Giving rights (and obligations) to doctoral candidates, either through acceptance of Charter & Code or through a similar charter. - Mandatory international publication of vacancies (e.g. EURAXESS). - Mixed funding sources decrease dependency on one. In institutions that are capable of attracting private funding for research, dependency on government funding is lower. This allows a.o. to deal with budget cuts in times of economic downturn. - In the social sciences/arts and humanities: provision of office space and meeting space to facilitate exchange and community building among doctoral candidates.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

SALZBURG II RECOMMENDATIONS BY EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

Conclusions and Recommendations from the Bologna Seminar on "Doctoral Programmes for the European Knowledge Society"

(Salzburg, 3-5 February 2005)

- i. **The core component of doctoral training is the advancement of knowledge through original research.** At the same time it is recognised that doctoral training must increasingly meet the needs of an employment market that is wider than academia.
- ii. **Embedding in institutional strategies and policies:** universities as institutions need to assume responsibility for ensuring that the doctoral programmes and research training they offer are designed to meet new challenges and include appropriate professional career development opportunities.
- iii. **The importance of diversity:** the rich diversity of doctoral programmes in Europe – including joint doctorates – is a strength which has to be underpinned by quality and sound practice.
- iv. **Doctoral candidates as early stage researchers:** should be recognized as professionals – with commensurate rights – who make a key contribution to the creation of new knowledge.
- v. **The crucial role of supervision and assessment:** in respect of individual doctoral candidates, arrangements for supervision and assessment should be based on a transparent contractual framework of shared responsibilities between doctoral candidates, supervisors and the institution (and where appropriate including other partners).
- vi. **Achieving critical mass:** Doctoral programmes should seek to achieve critical mass and should draw on different types of innovative practice being introduced in universities across Europe, bearing in mind that different solutions may be appropriate to different contexts and in particular across larger and smaller European countries. These range from graduate schools in major universities to international, national and regional collaboration between universities.
- vii. **Duration:** doctoral programmes should operate within an appropriate time duration (three to four years full-time as a rule).
- viii. **The promotion of innovative structures:** to meet the challenge of interdisciplinary training and the development of transferable skills.
- ix. **Increasing mobility:** Doctoral programmes should seek to offer geographical as well as interdisciplinary and intersectoral mobility and international collaboration within an integrated framework of cooperation between universities and other partners.
- x. **Ensuring appropriate funding:** the development of quality doctoral programmes and the successful completion by doctoral candidates requires appropriate and sustainable funding

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ЕВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І
СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ

EUROPEAN VALUES AND
STANDARDS IN RESEARCH

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДЛЯ: PHD СТУДЕНТІВ СНАУ УСІХ КУРСІВ ТА
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ОБСЯГ КУРСУ: 1 КРЕДИТ ECTS

ПОЧАТОК: 24 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 2-3 ЗАНЯТТЯ ЩОСЕРЕДИ (ДРУГА
ПОЛОВИНА ДНЯ)

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 19 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ СТУДЕНТІВ. ВСІ
ВИТРАТИ ПОКРИВАЄ ЄС

Кількість місць обмежена, відбір учасників на основі їхньої аплікації

Курс охоплює такі стандарти: 1) The European Charter & Code for Researchers by the European Commission: 1.1) The European Charter for Researcher, 1.2) the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers and 1.3) Human Resources Strategy for Researchers; 2) The European Code of Conduct for Research Integrity published by All European Academies (ALLEA); 3) Global Code of conduct for research in resource-poor settings published by the EC funded TRUST project; 4) The European Patent Convention; 5) RESPECT Code of Practice for Socio-Economic Research published by the project RESPECT; 6) The Code of Ethics for Researchers by the World Economic Forum.

По завершенні курсу успішні слухачі отримають

СЕРТИФІКАТ, який може бути

зараховано/перезараховано як результати навчання
отримані в неформальній освіті і як частина вивчення
окремих освітніх компонентів

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС

<https://forms.gle/2ky9TrsKaAictbYLA>

Сертифікатний навчальний курс пропонується в межах проекту
співфінансованого Європейським Союзом 101083493 — EDOCS —
ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Jean Monnet Module
<https://edocs.snau.edu.ua/>

Жан Монне студії

<https://jm.snau.edu.ua/en/>

ДЛЯ: PHD СТУДЕНТІВ СНАУ УСІХ КУРСІВ ТА
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ОБСЯГ КУРСУ: 1 КРЕДИТ ECTS

ПОЧАТОК: 31 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 2-3 ЗАНЯТТЯ

ЩОСЕРЕДИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ)

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 19 ТРАВНЯ
2023 РОКУ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ
СТУДЕНТІВ. ВСІ ВИТРАТИ ПОКРИВАЄ ЄС

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО SCOPUS

Scopus

[Visit Scopus](#)

[Support Center](#)

[Language | English](#)

S

Scopus: Access and use Support Center

[Support Center](#) > [Scopus: Access and use Support Center](#) > [Using the product](#) > [How do I register for a remote access account using a Registration ID and F](#)

Using the product

Search

[Orders & Renewals](#)

[Access](#)

[Onboarding](#)

[Training](#)

[Using the product](#)

[Content](#)

How do I register for a remote access account using a Registration ID and Passcode?

Last updated on July 13, 2021

To access your institution's Scopus subscription from anywhere, you must activate your registration ID.

How

Registration ID activation involves a few simple steps:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/34261/c/10546/supporthub/scopus/

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПОРОГОВІ ПОКАЗНИКИ

ВІДВІДУВАНІСТЬ ЗАНЯТЬ

60 %

СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ

75 %

Co-funded by
the European Union

ЕВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOC5 - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

2023 РОКУ

Тема. Вступ. Ознайомлення з проектом та програмою Erasmus+. Огляд курсу. Вирішення робочих питань.

Олег ПАСЬКО

<https://bit.ly/3EtRiD7>

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

ВЕБ СТОРІНКА проекту	https://edocs.snau.edu.ua/
YouTube канал	https://www.youtube.com/channel/UC0MKMwjA13IA6VbAQa_Hr7w
Розклад занять	https://edocs.snau.edu.ua/navchalni-kursi/rozklad-zanjat/
Сторінка курсу	https://edocs.snau.edu.ua/navchalni-kursi/shkola-innovacijnih-doktorskih-studij-2023/
Наші контакти	https://edocs.snau.edu.ua/en/contacts/
Команда проекту	https://edocs.snau.edu.ua/komanda-proiektu/

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 2023 РОКУ

Заняття 2. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДИЗАЙН, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

07.06.2023 14.45 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДИЗАЙН, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

- 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ**
- 2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ

*Research is seeing what
everybody else has seen
and thinking what
nobody else has thought*

— Albert Szent-Györgyi
Hungarian Pharmacologist, Nobel Laureate

Дослідження – це «творча і систематична робота, спрямована на збільшення запасу знань».

Метою дослідження є зміцнення суспільства шляхом просування знань через розвиток наукових теорій, концепцій та ідей. Мета дослідження досягається шляхом формування гіпотез, збору даних, аналізу результатів, формування висновків, впровадження результатів у реальні програми та формування нових дослідницьких питань.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ

Основні характеристики дослідження

Є 8 основних характеристик, якими повинні володіти всі дослідницькі проекти. Це:

- **Емпіричність** – засноване на перевірених наукових методах, отриманих із реальних спостережень і експериментів.
- **Логічність** – дотримується послідовних процедур на основі чинних принципів.
- **Циклічність** – дослідження починається з питання і завершується питанням, тобто дослідження має привести до нової групи питань.
- **Контрольованість** – вжито рішучих заходів, щоб підтримувати всі змінні постійними, за винятком досліджуваних.
- **На основі гіпотези** – дизайн дослідження генерує дані, які достатньою мірою відповідають цілям дослідження та можуть підтвердити або спростувати гіпотезу. Це робить дослідження повторюваним і надає достовірності результатам.
- **Аналітичність** – дані генеруються, записуються та аналізуються за допомогою перевірених методів, щоб забезпечити високу точність і повторюваність при мінімізації потенційних помилок і аномалій.
- **Об'єктивність** – дослідник використовує обґрунтоване судження, щоб переконатися, що результати дослідження дійсні.
- **Статистична обробка** – статистична обробка використовується для перетворення наявних даних у щось більш значуще, з чого можна отримати знання.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ

Основні характеристики дослідження

	Exploratory Research	Descriptive Research	Explanatory Research
Approach used	Unstructured	Structured	Highly structured
Conducted through	Asking questions	Asking questions	By using hypotheses.
Time	Early stages of decision making	Later stages of decision making	Later stages of decision making

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

1928 року Александр Флемінг зробив історичне відкриття, завдяки давно викинутій брудній чашці Петрі — популярному тоді лабораторному посуду. Пліснява, що забруднила чашку, містила потужний антибіотик — пеніцилін.

Готуючись до двотижневої відпустки у свою рідну гірську Шотландію, Флемінг поспіхом складав лабораторний посуд — яка ж риболовля без вудлища? Повернувшись із відпустки, він почав прибирати свою і досі брудну лабораторію та зауважив, що деякі чашки Петрі, що містили бактерії Стафілококу, були вкриті пліснявою *Penicillium notatum*, яка перешкоджала нормальному розвитку бактерії.

<https://tokar.ua/read/40660/lohika-ta-neokhaynist-iak-vynayshly-pen/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

17% of researchers:

“ scientific discoveries are due to serendipity ”

McCay-Peet, L., & Toms, E. G. (2015). Investigating serendipity: How it unfolds and what may influence it. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(7), 1463–1476. <https://doi.org/10.1002/asi.23273>

https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-design/enhance-chances-serendipitous-research-discovery?check_logged_in=1
Copeland, S. (2019). On serendipity in science: discovery at the intersection of chance and wisdom. *Synthese*, 196(6), 2385–2406. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1544-3>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

Джерело:
(Yaqub, 2018, p. 177)

Serendipity types and mechanisms	Some implications for theory and policy
<i>Walpolian type</i> <ul style="list-style-type: none"> Targeted search solves unexpected problem 	<ul style="list-style-type: none"> Additional economic rationale for public funding of research (Nelson 1959; Arrow 1962) Emphasises a broad remit for mission oriented agencies
<i>Mertonian</i> <ul style="list-style-type: none"> Targeted search solves problem-in-hand via unexpected route 	<ul style="list-style-type: none"> Co-production of knowledge; Mode 2 and Triple helix models (Gibbons et al. 1994; Etzkowitz and Leydesdorff 2000) Emphasises diversity in methodological approaches
<i>Bushian</i> <ul style="list-style-type: none"> Untargeted search solves an immediate problem 	<ul style="list-style-type: none"> Linear model; new economics of science (Balconi et al. 2010; David et al. 1999) Emphasises diffusion of knowledge across a variety of distinct institutional settings
<i>Stephanian</i> <ul style="list-style-type: none"> Untargeted search solves a later problem 	<ul style="list-style-type: none"> Economic history of technology, innovation studies (Rosenberg 1994; Pavitt 1999) Emphasises maintenance of the knowledge base, indirect links from research, and long-term impact; limits to impact-based funding
<i>Theory-led</i> <ul style="list-style-type: none"> The growth of theory makes serendipity conspicuous to any given observer 	<ul style="list-style-type: none"> Philosophy of science and technology (e.g. Kuhn 1962; Dosi 1982) Emphasises variation in serendipity across disciplines; research field specific funding
<i>Observer-led</i> <ul style="list-style-type: none"> Serendipity is observable only to some with certain tools, techniques and attributes 	<ul style="list-style-type: none"> Sociology of science and technology (e.g. Merton 1973; Bijker et al. 1987) Emphasises variation in serendipity across actors; people-based funding
<i>Error-borne</i> <ul style="list-style-type: none"> Serendipity may emerge following methodological deviations, errors, and spillages 	<ul style="list-style-type: none"> Normativity and prescriptiveness of research methods Emphasises tolerance of error and controlled sloppiness in research performance
<i>Network-emergent</i> <ul style="list-style-type: none"> Serendipity may involve a network of actors 	<ul style="list-style-type: none"> Weak ties and structural holes (Granovetter 1973; Burt 2004) Emphasises variation in serendipity across networks; consortium-based funding

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

Nurture a 'prepared mind' that can recognize serendipitous opportunities

Pursue multidisciplinary and interdisciplinary research projects and interactions

Create opportunities for 'casual collisions'

Embrace failure and nurture a culture of experimentation

Develop a 'psychologically safe' environment

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

01. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАТХНЕННЯМ:

Запитання, які ви можете поставити, які можуть допомогти знайти прогалину в дослідженні:

- Яке значення цього дослідження для моєї роботи чи ширшої сфери?
- Чи потребує аргументація автора додаткового пояснення?
- Які проблеми чи запитання автор не розглянув?
- Чи є інша точка зору, яку я можу розглянути?
- Чи використовувані методи чи процедури застаріли або більше не вважаються дійсними в моїй галузі? Чи є у мене можливість перевірити результати, використовуючи більш сучасний підхід?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

02. ЗНАЙДІТЬ КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА ТЕРМІНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБРАНОЮ ТЕМОЮ:

Окрім узагальнення теми до її основного ядра, це допоможе вам у подальших кроках у процесі.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

03. ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО СВОГО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА (КОНСУЛЬТАНТА):

- Щоб генерувати ідеї, обговоріть питання та проблеми у своїй галузі з вашим науковим радником або досвідченим дослідником у цій галузі.
- Формулювання своїх ідей і знання, а також думки інших можуть допомогти вам виявити прогалини в дослідженні або навіть виявити помилки у вашому підході.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

04. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОШУКУ ПОПУЛЯРНИХ ТЕМ АБО НАЙБІЛЬШ ЦИТОВАНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

- Цифрові інструменти можуть заощадити час і допомогти вам розширити пошуки дослідницької прогалини.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

05. ОЗНАЙОМТЕСЯ З ВЕБ-САЙТАМИ ВПЛИВОВИХ ЖУРНАЛІВ:

- На веб-сайтах відомих журналів часто є розділ під назвою «ключові концепції», де експерти в певній галузі висвітлюють основні ідеї в цій галузі.
- Список літератури найбільш впливових чи часто цитованих статей також є важливим ресурсом на цю тему.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

06. ЗАНОТУЙТЕ СВОЇ ПОШУКИ:

- Занотуйте питання, які виникають у вас під час читання будь-якої виданої літератури.
- Зіставте запитання з ресурсом, на якому воно базується, щоб уникнути ненавмисного плагіату у вашій науковій роботі.
- Таблиці, діаграми, малюнки або інші інструменти документації можуть допомогти вам зберегти записи під час розвитку вашої ідеї в дослідницьку проблему.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

07. ДОСЛІДЖУЙТЕ КОЖНЕ ПИТАННЯ:

- Визначте, чи були у інших дослідників запитання, подібні до ваших, і подивіться, чи знайшли вони відповіді — це допоможе вам уникнути дублювання.
- Розгляньте часові рамки, доступні для завершення проекту, а також фінансування, обладнання та інфраструктуру, перш ніж завершити ідею дослідження.
- Встановіть правильний баланс між часом, бюджетом і ефективним внеском у дослідження, щоб отримати фінансування та/або схвалення публікації.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

08. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПРОГАЛИНИ В ЛІТЕРАТУРІ:

Прогалина в дослідженнях природно призведе до прогалини в літературі.

Вирази, які часто вказують на прогалини:

...було/не було... (вивчено/повідомлено/з'ясовано)

...потрібно/необхідно

.....ключове питання/залишається

.....важливо звернутися до

.....майбутні напрямки досліджень...

...has/have not been...
(studied/reported/elucidated)

...is required/needed...

...the key question is/remains...

...it is important to address...

...future areas of research...

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

09. ЧИТАЙТЕ СИСТЕМАТИЧНІ ОГЛЯДИ:

- Ці документи глибоко проникають у наукову літературу та визначають тенденції та зміни парадигм у галузях дослідження.
- Іноді вони розкривають сфери чи теми, які потребують більшої уваги дослідників і вчених.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Основні інструменти, які можна використати для визначення прогалин у дослідженнях:

MENDELEY

a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research.

PUBMED

a free search engine primarily accessing the MEDLINE database of references and abstracts on life sciences and biomedical topics.

SCOPUS

is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature with smart tools to track, analyze, and visualize research in a field.

PUBCRAWLER

is a free "alerting" service that helps keep scientists informed of the current contents of Medline and GenBank, by listing new database entries that match their research interests.

ZOTERO

a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share your research sources from your browser.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи дослідження широко класифікуються як якісні та кількісні. Обидва методи мають відмінні властивості та методи збору даних.

Якісні методи

Якісне дослідження – це метод збору даних за допомогою розмовних методів, як правило, відкритих запитань. Зібрані відповіді по суті не є цифровими. Цей метод допомагає досліднику зрозуміти, що думають учасники і чому вони думають саме так.

Типи якісних методів включають:

1. Індивідуальна співбесіда
2. Фокус-групи
3. Етнографічні дослідження
4. Аналіз тексту
5. Вивчення проблеми

Кількісні методи

Кількісні методи мають справу з числами та вимірними формами. Використовується систематичний спосіб дослідження подій або даних. Він відповідає на запитання, щоб обґрунтувати зв'язки з вимірними змінними, щоб пояснити, передбачити чи контролювати явище.

Типи кількісних методів включають:

1. Опитувальне дослідження
2. Описове дослідження
3. Кореляційні дослідження

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Яка різниця між дизайном дослідження та методом дослідження?

Дизайн дослідження – це план відповіді на ваше дослідницьке запитання. Метод дослідження - це стратегія, яка використовується для реалізації цього плану. Дизайн і методи дослідження різні, але тісно пов'язані між собою, оскільки правильний план дослідження гарантує, що отримані вами дані допоможуть вам більш ефективно відповісти на ваше дослідницьке запитання.

Який метод дослідження вибрати?

Це залежить від вашої мети дослідження. Це залежить від того, які предмети (і кого) ви хочете вивчати. Припустімо, ви зацікавлені у вивченні того, що робить людей щасливими, або чому деякі студенти більш свідомо ставляться до переробки вторинних відходів в університетському кампусі. Щоб відповісти на ці запитання, вам потрібно прийняти рішення про те, як збирати ваші дані. Найбільш часто використовувані методи включають: Спостереження / Опитування учасників, Інтерв'ю, Фокус-групи, Експерименти, Аналіз вторинних даних / Архівне дослідження. Змішані методи (поєднання деяких із зазначених вище). Один окремий метод може краще підходити для вашої мети дослідження, ніж інші, оскільки дані, які ви збираєте різними методами, відрізнятимуться за якістю та кількістю. Наприклад, опитування зазвичай розраховані на отримання відносно коротких відповідей, а не широких відповідей, очікуваних у якісних інтерв'ю.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Які ще фактори слід враховувати, вибираючи один метод замість іншого?

Час для збору та аналізу даних – це те, що вам потрібно враховувати.

Спостереження або метод інтерв'ю, так званий якісний підхід, допомагає зібрати повнішу інформацію, але це потребує часу.

Використання опитування допоможе вам швидко зібрати більше даних, але в ньому може бракувати деталей. Отже, вам потрібно буде враховувати час, який ви маєте на дослідження, і баланс між сильними та слабкими сторонами, пов'язаними з кожним методом (наприклад, якісні та кількісні).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

ЦІЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

- Спонсори: Дані для повторного використання
- Інститути: Відтворювана наука
- Дослідник: спрощення проведення дослідження, результат, зниження ризику, зниження хаотичності

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДАНИХ

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

FAIR ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Data Management Plan:

- ✓ F
- ✓ A
- ✓ I
- ✓ R

THE FAIR PRINCIPLES

Data should become:

- **F**indable
- **A**ccessible
- **I**nteroperable
- **R**eusable

...for both humans and computers

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

FAIR ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Data Management Plan:

- ✓ F
- ✓ A
- ✓ I
- ✓ R

FINDABLE

- Repository
 - Domain-specific
 - Institutional
 - National
 - Special
- Persistent Identifier
- Catalog

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

FAIR ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

REUSABLE

- Provenance
- Minimal metadata
- License
- Not only narrated

ACCESSIBLE

- Longevity
- Legal Conditions
- Embargo
- ICT

INTEROPERABLE

- Format
- Terminology

Data Management Plan:

- ✓ F
- ✓ A
- ✓ I
- ✓ R

Brussels ↔ Bruxelles

Cancer ↔ Malignant Neoplasm

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Mendeley Reference Manager

Mendeley Reference Manager simplifies your workflow, so you can focus on achieving your goals.

Download Now

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
<input type="checkbox"/>	Amina Helmi, Jovan Vejan	2017	A box full of chocolates: The rich structure of the nearby stellar halo revealing...	Astrophysics	08/04/19	
<input type="checkbox"/>	N. Canac, K. N. Abazajian	2016	Observational Signatures of Gamma Rays from Bright Blazars and Wakefield...	High Energy Astro...	07/04/19	
<input checked="" type="checkbox"/>	L. Chen, A. Kospal, et al.	2017	A study of dust properties in the inner sub-au region of the Herbig Ae star HD...	Solar and Stellar	07/04/19	
<input checked="" type="checkbox"/>	F. Spoto, P. Tanga, et al.	2015	The HI Distribution Observed toward a Halo Region of the Milky Way	Astrophysics	07/04/19	
<input checked="" type="checkbox"/>	S. Bouquillon, J. Desmiers,	2016	Halpna imaging observations of early-type galaxies from the ATLASD survey	Instrumentation an...	07/04/19	
<input type="checkbox"/>	M. Fumagalli, A. Boselli et al.	2017	Cosmic-ray Antimatter	Astronomical Jour...	07/04/19	
<input type="checkbox"/>	C Guerin, P Wolf, et al.	2015	Interactions between multiple supermassive black holes in galactic nuclei: a s...	New Astronomy	06/04/19	
<input type="checkbox"/>	N.C. Santos, S.C. Barros,	2016	Upper Limits to Magnetic Fields in the Outskirts of Galaxies	Space Science	06/04/19	
<input checked="" type="checkbox"/>	D. Berge, S. Bernhard, et al.	2017	Atomic Clock Ensemble in Space (ACES) data analysis	Earth and Planetary	06/04/19	
<input type="checkbox"/>	K. Dutton, J. Dyks, et al.	2015	Search of extended or delayed TeV emission from GRBs with HAWC	High Energy Astro...	06/04/19	
<input type="checkbox"/>	M. Knight, C. Snodgrass	2016	Ground-based astrometry calibrated by Gaia DR1: new perspectives in astero...	Solar and Stellar	06/04/19	
<input type="checkbox"/>	N. Canac, K. N. Abazajian	2017	Gemini and Lowell Observations of 67P/Churyumov-Gerasimenko During the ...	Astrophysics	06/04/19	
<input checked="" type="checkbox"/>	L. Chen, A. Kospal, et al.	2015	Observational Signatures of Gamma Rays from Bright Blazars and Wakefield...	Instrumentation an...	06/04/19	
<input type="checkbox"/>	F. Spoto, P. Tanga, et al.	2016	A study of dust properties in the inner sub-au region of the Herbig Ae star HD...	Astronomical Jour...	06/04/19	

zotero

Your personal
research assistant

Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, annotate, cite, and share research.

Scopus

Clarivate

Web of Science™

<https://ouci.dntb.gov.ua/en/>

Clarivate™

EndNote™

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДИЗАЙН, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

- 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ**
- 2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ**

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 2023 РОКУ

Заняття 3. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО МАНУСКРИПТУ

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/koman-da-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

21.06.2023 14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО МАНУСКРИПТУ

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

3. СКЛАДОВІ СИЛЬНОГО МАНУСКРИПТУ

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

Що таке рецензування?

- Рецензування складається з оцінки статей експертами в галузі
- Вперше він був використаний у 1665 році Королівським товариством у Лондоні
- Рецензування ставить рецензента разом із автором у центр наукової публікації
- Рецензенти забезпечують роботу редакційного процесу, вивчаючи та коментуючи рукописи
- Без рецензування немає контролю в науковій комунікації
- Рецензенти є основою всього процесу

Peer review has a long history, dating back to the very early days of scientific publishing, and its roles have been redefined many times, depending on scientific and social priorities. The first periodical focused on science, *Philosophical Transactions of the Royal Society*, began publishing reports of research studies on a regular basis in 1665, but the Royal Society of London took nearly a century before adopting a system for peer review. In 1752, the Royal Society established a “committee on Papers” to review manuscripts before publication, following the lead of the Royal Society of Edinburgh, which in 1731 established a policy whereby “Memoirs sent by correspondence are distributed according to the subject matter to those members who are most versed in these matters. The report of their identity is not known to the author” (3).

“Poor soul. Beaten down by peer reviews.”

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

Динаміка рецензованих журналів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

Динаміка рецензованих журналів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

Чи готові Ви і Ваше дослідження до публікації?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

Чи готові Ви і Ваше дослідження до публікації?

Ви опублікували статтю і після цього провели подальші відповідні дослідження з новими висновками.

Чи варто публікувати ці нові висновки?

А) так;

Б) ні.

ВІДПОВІДЬ:

Якщо результати є значним прогресом у порівнянні з уже опублікованою роботою, вам слід розглянути можливість подання статті.

Хоча ви повинні переконатися, що ви уникаєте дублювання публікації уже опублікованої роботи.

Дублікати/багаторазове використання в одній чи більше статтях без повного перехресного посилання містять, по суті, однакові гіпотези, дані, дискусійні точки та/або висновки. Це може відбуватися в різному ступені: дослівне дублювання, часткове, але суттєве дублювання або навіть дублювання шляхом перефразовування.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

Чи готові Ви і Ваше дослідження до публікації?

Ви провели істотні, ґрунтовні дослідження, експеримент і плануєте поділити його на частини для подання до публікації в різних статтях до різних журналів. Чи є така практика прийнятною?

А) так;

Б) ні.

Відповідь:

Це відоме як нарізка саямі та передбачає поділ або сегментування великого дослідження на дві або більше публікацій. Ці сегменти називаються «зрізами» дослідження. Як правило, до тих пір, поки «зрізи» розділеного дослідження мають однакові гіпотези, популяцію та методи, це неприйнятна практика. Один і той самий «зріз» ніколи не повинен публікуватися більше одного разу. Бувають випадки, коли дані великих клінічних випробувань та епідеміологічних досліджень не можуть бути опубліковані одночасно, або вони стосуються різних та окремих питань із кількома та непов'язаними кінцевими точками. У такому випадку цілком легітимно презентувати результати дослідження у такий спосіб. Однак кожна стаття має чітко сформулювати свої гіпотези і має бути зазначено, що стаття є тільки однією із частин більшого дослідження.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. СКЛАДОВІ СИЛЬНОГО МАНУСКРИПТУ

Які складові сильного манускрипту?

1. Чіткий та корисний меседж, який прослідковується протягом усього манускрипту;
2. Логічна манера викладення матеріалу;
3. Читачі та редактори відразу вловлюють меседж і значущість дослідження для галузі.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Види рукописів

Повні статті

Суттєві, повні та вичерпні дослідження

Чи достатньо мого дослідження для повної статті?

Листи або короткі повідомлення

Швидке та раннє спілкування

Чи мої результати настільки захоплюючі, що їх потрібно показати якнайшвидше?

Оглядові статті

- Резюме останніх подій на певну тему
- Часто подаються за запрошенням

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Як обрати відповідний журнал?

Найкращі практики

1. ПРАГНІТЬ ОХОПИТИ ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ ВАШОЇ РОБОТИ
2. ВИБЕРІТЬ ЛИШЕ ОДИН ЖУРНАЛ, ОСКІЛЬКИ ОДНОЧАСНЕ ПОДАННЯ У КІЛЬКА ЖУРНАЛІВ ЗАБОРОНЕНО
3. КЕРІВНИК І КОЛЕГИ МОЖУТЬ НАДАТИ ГАРНІ ПРОПОЗИЦІЇ
4. СКЛАДІТЬ КОРОТКИЙ СПИСОК ЖУРНАЛІВ-КАНДИДАТІВ І ДОСЛІДІТЬ ЇХ:

- Цілі
- Сфера застосування
- Типи статей, що приймаються
- Типи публікацій і вартість
- Читацька аудиторія
- Актуальні гарячі теми

JournalFinder

<https://journalfinder.elsevier.com/>

<https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic>

Master Journal List

Search Journals

Match Manuscript

Downloads

Help Center

https://mjl.clarivate.com/home?fbclid=IwAR3vXPQbO7T-Is8ABj5JYsYUeq-bwRD_VfrnWORg_qCd4l6SqKJbsrPUFcM

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Як обрати відповідний журнал?

Імпакт фактор журналу.

- Показує, скільки разів у середньому за певний рік цитуються останні статті в журналі
- На це впливає редакційна політика журналів і обіг досліджень (галузь знань і тип статей);

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Інструкції для авторів

1. Знайдіть інструкцію для авторів на домашній сторінці журналу, як правило у великих видавничих домах вони спільні;
2. Дотримайтеся інструкції для авторів у процесі підготовки журналу;
3. Це заощадить Ваш час.

Publish with us ▾ Explore our content ▾ Discover our services ▾ How to ▾ Who we are ▾

SEARCH GET IN TOUCH

Home > Find a journal > Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

Submit your paper Overview **Author guidelines** Editorial team Indexing & metrics Calls for papers & news

Before you start

<https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/sampj>

Manuscript requirements

Before you submit your manuscript, it's important you read and follow the guidelines below. You will also find some useful tips in our [structure your journal submission how-to guide](#).

Format	<p>Article files should be provided in Microsoft Word format</p> <p>While you are welcome to submit a PDF of the document alongside the Word file, PDFs alone are not acceptable. LaTeX files can also be used but only if an accompanying PDF document is provided. Acceptable figure file types are listed further below.</p>
Article length / word count	<p>Articles should be between 10000 and 12000 words in length. This includes all text, for example, the structured abstract, references, all text in tables, and figures and appendices.</p> <p>Please allow 280 words for each figure or table.</p>
Article title	<p>A concisely worded title should be provided.</p>
Author details	<p>The names of all contributing authors should be added to the ScholarOne submission; please list them in the order in which you'd like them to be published. Each contributing author will need their own ScholarOne author account, from which we will extract the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Author email address (institutional preferred). • Author name. We will reproduce it exactly, so any middle names and/or initials they want featured must be included. • Author affiliation. This should be where they were based when the research for the paper was conducted. <p>In multi-authored papers, it's important that ALL authors that have made a significant contribution to the paper are listed. Those who have provided support but have not contributed to the research should be featured in an acknowledgements section. You should never include people who have not</p>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Перед початком написання манускрипту?

1. ВИЗНАЧТЕ чи Ви уже готові до публікації роботи
2. ВИРІШІТЬ який тип статті буде кращим для Вас
3. ОБЕРІТЬ журнал
4. ОЗНАЙОМТЕСЯ із інструкцією для авторів
5. ВПЕРЕД

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО МАНУСКРИПТУ

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

3. СКЛАДОВІ СИЛЬНОГО МАНУСКРИПТУ

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 2023 РОКУ

Заняття 4. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛІСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

21.06.2023

15.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛІСТЬ

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ

**3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА
ІНСТИТУЦІЇ**

4. ДОСКОНАЛІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

“NOT EVERYTHING THAT COUNTS CAN BE COUNTED, AND NOT EVERYTHING THAT CAN BE COUNTED COUNTS”

ALBERT EINSTEIN

Journal Impact Factor Calculation

$$\text{2019 Journal Impact Factor} = \frac{122}{34} = 3.588$$

How is Journal Impact Factor Calculated?

$$\text{JIF} = \frac{\text{Citations in 2019 to items published in 2017 (78) + 2018 (44)}}{\text{Number of citable items in 2017 (17) + 2018 (17)}} = \frac{122}{34}$$

Journal Impact Factor (JIF)

Коефіцієнт імпаكتу журналу (JIF) розраховується Clarivate Analytics як середнє значення суми цитувань, отриманих за певний рік на публікації журналу за попередні два роки (пов'язаних із журналом, але не обов'язково з конкретними публікаціями), поділених на суму «цитованих» публікацій за попередні два роки. Завдяки способу підрахунку цитат у чисельнику та суб'єктивності того, що являє собою «позицію для цитування» в знаменнику, JIF протягом багатьох років отримував постійну критику через відсутність прозорості та відтворюваності та потенціал для маніпулювання метрикою. **Доступний лише для 11 785 журналів (Science Citation Index Expanded plus Social Sciences Citation Index)**, JIF базується на витягу з бази даних **Clarivate Web of Science** і включає цитати, які неможливо пов'язати з конкретними статтями в журналі, тому -так звані незв'язані цитати.

1. CiteScore

Показники CiteScore забезпечують краще розуміння впливу та впливу досліджень. Показники CiteScore, розраховані з використанням даних зі Scopus, допомагають оцінювати журнали, книжкові серії, матеріали конференцій і спеціалізовані журнали для прийняття обґрунтованих рішень.

2. SNIP. Source-Normalized Impact per Paper

3. SJR. SCImago Journal Rank

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

1. CiteScore

У 2020 році була представлена вдосконалена методологія **CiteScore**. Методологія CiteScore краще відображає вплив на цитування дослідницьких внесків журналу з більшою стабільністю, послідовністю у використаних періодах часу та залишається всеосяжною, актуальною, чіткою та безкоштовною. Він був розроблений групою ICSR (Міжнародний центр вивчення досліджень) на основі обширних досліджень ринку та використовує слабкі сторони JIF як показника цитування на рівні журналу.

Комплексний: CiteScore доступний для всіх серійних видань, а не лише для журналів. Включено понад 26 000 найменувань (на 13 000 більше, ніж отримують імпаکت-фактор журналу)

Актуальний: CiteScore Tracker оновлюється щомісяця. Нові назви в Scopus зазвичай отримують показники CiteScore наступного року після їх включення в Scopus.

Чіткий: (прозорий, простий і зрозумілий): CiteScore пропонує повну прозорість базових даних на відміну від непрозорості JIF. Будь-хто може перевірити значення CiteScore, натиснувши чисельник (цитата) і знаменник (документи).

Безкоштовно: безперешкодний доступ (для передплатників і непередплатників Scopus) до CiteScore не створює перешкод для впровадження.

<https://www.elsevier.com/connect/editors-update/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal>
<https://blog.scopus.com/posts/citescore-2021-value-are-now-live>

Було раніше

= Citations from 2015
 = Documents published in year 20XX

Зараз

$$\text{CiteScore 2015 value} = \frac{A}{B}$$

$$\text{CiteScore 2021} = \frac{\text{Citations}}{\text{Publications}}$$

Numerator = Citations in 2018-21 to typically peer-reviewed publications in the source published in 2018-21
Denominator = typically peer-reviewed publications in the source published in 2018-21

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

2. SNIP. Source-Normalized Impact per Paper

Нормалізований вплив у розрахунку на статтю (SNIP) — це складна метрика, яка нерозривно враховує відмінності в практиках цитування в окремих галузях знань. Це робиться шляхом порівняння цитувань кожного журналу на публікацію з потенціалом цитування його галузі, визначеним як набір публікацій, які цитують цей журнал. Таким чином, SNIP **вимірює вплив контекстуального цитування та дає можливість прямого порівняння журналів у різних предметних галузях, оскільки цінність одного цитування є більшою для журналів у галузях, де цитування є менш імовірними, і навпаки.** SNIP розраховується щорічно на основі даних Scopus і є у вільному доступі разом із CiteScore та SJR на www.scopus.com/sources

SOURCE NORMALIZED IMPACT PER PAPER (SNIP)

journal's citation count per paper
citation potential in its subject field

The impact of a single citation will have a higher value in subject areas where citations are less likely, and vice versa. Stability intervals indicate the reliability of the score. Smaller journals tend to have wider stability intervals than larger journals.

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

3. SJR. SCImago Journal Rank

SCImago Journal Rank (SJR) вимірює частоту, з якою вміст, опублікований у журналі, цитувався в інших журналах протягом трьох попередніх років (порівняно з попередніми двома роками з Journal Impact Factor). Система рейтингу SCImago базується на переконанні, що *цитати з престижних журналів є більш цінними, ніж цитування з менш престижних журналів*. SJR зважує кожне вхідне цитування до журналу за SJR журналу, що цитує, при цьому цитата з джерела з високим SJR враховується більше, ніж цитата з джерела з низьким SJR. SCImago намагається нормалізувати свої рейтинги, щоб врахувати відмінності в поведінці цитування між дисциплінами. Шкала оцінки знижує всі результати до 1 для зручного порівняння. Журнал зі значенням $SJR > 1,0$ має потенціал цитування вище середнього, а журнал зі значенням $SJR < 1,0$ має потенціал цитування нижче середнього.

SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR)
average # of weighted citations received in a year

of documents published in previous 3 years

Citations are weighted – worth more or less – depending on the source they come from. The subject field, quality and reputation of the journal have a direct effect on the value of a citation. Can be applied to journals, book series and conference proceedings.

Calculated by Scimago Lab (<http://www.scimagojr.com>) based on Scopus data.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

Web of Science Core Collection: Citation Indexes

- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --2016-present
- Social Sciences Citation Index (SSCI) --2016-present МАЮТЬ ІМПАКТ ФАКТОР
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --2016-present
- Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

- Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2016-present
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
- Index Chemicus (IC) --2016-present

 Clarivate
Web of Science™

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

Filters Clear All

Web of Science Coverage

Core Collection

- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Current Contents

- Agriculture, Biology & Environmental Sciences
- Arts & Humanities
- Business Collection
- Clinical Medicine
- Electronics & Telecommunications Collection
- Engineering, Computing & Technology

Web of Science Coverage

Core Collection

- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Current Contents

- Agriculture, Biology & Environmental Sciences

ZOOLOGY

Publisher: ELSEVIER GMBH, HACKERBRUCKE 6, MUNICH, GERMANY, 80335

ISSN / eISSN: 0944-2006 / 1873-2720

Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded

Additional Web of Science Indexes: Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Current Contents Agriculture, Biology & Environmental Sciences | Essential Science Indicators | Zoological Record

Journal Citation Report™ (JCR) Journal Citation Reports™ 2022

Journal Impact Factor™ (JIF) JCR SUBSCRIPTION NOT ACTIVE

2021	2020
<p>Not seeing a JIF? A JCR subscription is required to view the JIF for this journal. If this is an error, please use the "Check Subscription Status" button to contact support.</p>	<p>Not seeing a JIF? A JCR subscription is required to view the JIF for this journal. If this is an error, please use the "Check Subscription Status" button to contact support.</p>
<p>Category: Zoology</p>	<p>Category: Zoology</p>

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-2006&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

Scopus

Search Sources SciVal ? OP

Sources

ISSN Enter ISSN or ISSNs

ISSN: 2391-9531

i Improved Citescore

We have updated the CiteScore methodology to ensure a more robust, stable and comprehensive metric which provides an indication of research impact, earlier. The updated methodology will be applied to the calculation of CiteScore, as well as retroactively for all previous CiteScore years (ie. 2018, 2017, 2016...). The previous CiteScore values have been removed and are no longer available.

[View CiteScore methodology.](#)

Filter refine list

Display options

Display only Open Access journals

Counts for 4-year timeframe

No minimum selected

Minimum citations

1 result

[Download Scopus Source List](#) [Learn more about Scopus Source List](#)

		View metrics for year: 2021					View metrics for year: 2021		
							SNIP ↓	SJR ↓	Publisher ↓
	Source title ↓	CiteScore ↓	Highest percentile ↓	Citations 2018-21 ↓	Documents 2018-21 ↓	% Cited ↓			
<input type="checkbox"/>	1 Open Agriculture <i>Open Access</i>	2.2	64% 75/211 General Agricultural and Biological Sciences	685	305	65	0.811	0.305	Walter de Gruyter

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

1. CiteScore (оновлюється щорічно)
2. CiteScore Tracker (оновлюється щомісячно)
3. CiteScore Percentile – відсоток достовірності публікацій. 99% центиль означає, що журнал входить до 1% найкращих у своїй предметній галузі. Центиль журналу можна дізнатися на вкладці інформації про джерело в розділах «CiteScore» і «CiteScore rank & trend».
4. CiteScore Rank и Rank Out Of – абсолютний показник публікацій певної тематичної галузі. Наприклад, журнал займає 1 місце з 360 у категорії «Онкологія»..
5. Citations – сума цитувань.
6. Documents – кількість документів, що цитують.

<https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic>
<https://spubl.al/en/blog/citescore-metrics-what-are-quartile-and-percentile-in-scopus>

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

1. CiteScore (оновлюється щорічно)
2. CiteScore Tracker (оновлюється щомісячно)
3. CiteScore Percentile – відсоток достовірності публікацій. 99% центиль означає, що журнал входить до 1% найкращих у своїй предметній галузі. Центиль журналу можна дізнатися на вкладці інформації про джерело в розділах «CiteScore» і «CiteScore rank & trend».
4. CiteScore Rank и Rank Out Of – абсолютний показник публікацій певної тематичної галузі. Наприклад, журнал займає 1 місце з 360 у категорії «Онкологія»..
5. Citations – сума цитувань.
6. Documents – кількість документів, що цитують.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ

Total number of citations - загальна кількість цитувань

Field-weighted Citation Impact (FWCI)

Вплив цитування, зважений за галузями, — це відношення загальної кількості цитувань, фактично отриманих результатом знаменника, до загальної кількості цитувань, очікуваних на основі середнього значення предметної галузі.

Citation benchmarking (percentile) –

порівняння цитат, отриманих цим документом, із середнім показником для подібних документів

PlumX Metrics –

Метрики PlumX дають змогу зрозуміти, як люди взаємодіють з окремою публікацією (статтями, матеріалами конференцій, розділам тощо) в онлайн-середовищі.

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Download Print Save to PDF Save to list Create bibliography

European Journal of Sustainable Development • Open Access • Volume 10, Issue 1, Pages 303 - 322 • 2021

Mapping the literature on sustainability reporting: A bibliometric analysis grounded in scopus and web of science core collection

Pasko, Oleh^a; Chen, Fuli^b; Oriekhova, Alvena^c; Brychko, Alina^d; Shalyhina, Iryna^e
Save all to author list

^a Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyma Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^b Department of Publicity Office, Henan Institute of Science and Technology, Eastern HuaLan Avenue, Xinxiang, 453003, China

^c Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyma Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^d Department of Public Management and Administration, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyma Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

View additional affiliations

Citations	Captures
Citation Indexes: 124	Bookmarks: 1
Patent Family Citations: 1	Exports-Saves: 46
Readers: 177	
Usage	Mentions
Clicks: 74	News Mentions: 1
Downloads: 712	
Abstract Views: 213	Social Media
Full Text Views: 30794	Shares, Likes & Comments: 194
Link-outs: 3	Tweets: 15
Views: 262	see details

View PDF Full text options Export

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ

Field-weighted Citation Impact (FWCI)

Вплив цитування, зважений за галузями, — це відношення загальної кількості цитувань, фактично отриманих результатом знаменника, до загальної кількості цитувань, очікуваних на основі середнього значення предметної галузі.

FWCI:

1. Точно 1 означає, що результат відповідає очікуванням для середнього глобального значення.
2. Більше 1 означає, що результат цитується більше, ніж очіувалося, відповідно до середнього глобального показника. Наприклад, 1,48 означає на 48% більше цитувань, ніж очіувалося.
3. Менше 1 означає, що результат цитується менше, ніж очіувалося відповідно до глобального середнього значення.

Download Print Save to PDF Save to list Create bibliography

European Journal of Sustainable Development • Open Access • Volume 10, Issue 1, Pages 303 - 322 • 2021

Mapping the literature on sustainability reporting: A bibliometric analysis grounded in scopus and web of science core collection

Pasko, Oleh^a; Chen, Fuli^b; Oriekhova, Alvina^c; Brychko, Alina^d; Shalyhina, Iryna^e

Save all to author list

Document type
Article • Gold Open Access

Source type
Journal

ISSN
22395938

DOI
10.14207/ejsd.2021.v10n1p303

View more

Metrics

Scopus metrics

14 92th percentile
Citations in Scopus

Views count
Last updated on 19 January 2023

78
Views count 2022

More metrics

PlumX metrics

Captures
80
Readers
View PlumX details

2,83
Field-Weighted citation impact

188
Views count 2014-2023

^a Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyrna Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^b Department of Publicity Office, Henan Institute of Science and Technology, Eastern HuaLan Avenue, Xixiang, 453003, China

^c Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyrna Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^d Department of Public Management and Administration, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyrna Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

View additional affiliations

1 2 3
14 92th percentile Citations in Scopus | 2,83 FWCI | 188 Views count
View all metrics

View PDF Full text options Export

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ

Citation count and percentile benchmark

Citation Benchmarking percentile у полі Metrics вказує на порівняння цитат, отриманих цим документом, із середнім показником для подібних документів.

Document type

Article • Gold Open Access • Green Open Access

Source type

Journal

ISSN

15082008

DOI

10.18778/1508-2008.24.20

[View more](#) ▾

Accountability on sustainability in Central and Eastern Europe: An empirical assessment of sustainability-related assurance

[Odpowiedzialność w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej: Empiryczna ocena audytu zrównoważonego rozwoju]

[Pasko, Oleh^a](#) ✉ ; [Balla, Inna^b](#) ✉ ; [Levytska, Inna^c](#) ✉ ;

[Semenyshena, Nataliia^{b, d}](#) ✉

[Save all to author list](#)

^a Sumy National Agrarian University, Faculty of Economics and Management, Department of Accounting and Taxation Sumy, Ukraine

^b State Agrarian and Engineering University in Podilya, Faculty of Economics, Department of Accounting, Taxation and E-Business, Kamianets-Podilskyi, Ukraine

^c National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Educational and Scientific Institute of Continuing Education and Tourism, Department of Agricultural Consulting and Tourism, Kyiv, Ukraine

^d Ternopil National Economic University, Department of Accounting and Taxation, Ternopil, Ukraine

8 94th percentile
Citations in Scopus

3,4
FWCI [?](#)

51
Views count [?](#) ↗

[View all metrics](#) >

[View PDF](#) [Full text options](#) ▾ [Export](#) ▾

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

h-index and h-graph

Оцінює роботу вченого на основі його або її кар'єрні публікації, виміряні кількістю за життя цитат, які отримує кожна стаття.

Citation overview tracker

Регульований інструмент, який включає в себе кількість цитувань кожного документа за рік

Visual analysis tools

Колекція інструментів поглибленого та візуального аналізу, призначена для кращого уявлення про людину, історії її публікацій та вплив

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

h-index and h-graph

Оцінює роботу вченого на основі його або її кар'єрні публікації, виміряні кількістю за життя цитат, які отримує кожна стаття.

Вимірювання залежить і від кількості (кількість публікацій) і якості (кількість цитувань) публікацій науковця.

Хорхе Гірш

The h index запроновано Хорхе Гіршом (J.E. Hirsch) у 2005 році і опубліковано у [Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America](#).

Індекс h — це кількісна метрика, яка ґрунтується на аналізі публікаційних даних із використанням публікацій і цитувань, щоб забезпечити «оцінку важливості, значущості та широкого впливу сукупного наукового внеску вченого». [ii] Відповідно до Гірша, індекс h є визначається так: «Вчений має індекс h, якщо h з його чи її N_p робіт містить принаймні h цитат кожна, а інші $(N_p - h)$ статті мають $\leq h$ цитат кожна».

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0507655102>

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

h-index and h-graph

This author profile is generated by Scopus. [Learn more](#)

Tarelnyk, Viacheslav

Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine 56436591000

647
Citations by 211 documents

91
Documents

18
h-index [View h-graph](#)

Set alert Save to list Edit profile More

Tarelnyk, Viacheslav
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine
Author ID:56436591000

Analyze documents published between: 1996 to 2023
 Exclude self citations Exclude citations from books [Update Graph](#)

Documents	Citations	Title
1	30	Laser texturing of sli...
2	28	Electrospark Graphit...
3	28	The analysis of a stru...
4	28	Increase in the reliab...
5	27	Investigation of regu...
6	26	Problems and Soluti...
7	26	New sulphiding met...
8	26	Investigation of regu...
9	25	Improvement of qual...

This author's h-index

18

The h-index is based upon the number of documents and number of citations.

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0507655102>

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

Citation overview tracker

Регульований інструмент, який включає в себе кількість цитувань

КОЖНОГО ДОКУМЕНТА за рік

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

Visual analysis tools

Колекція інструментів поглибленого та візуального аналізу, призначена для кращого уявлення про людину, історію її публікацій та вплив

Tarelnyk, Viacheslav
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine
Author ID:56436591000

Subject Area	Documents
Materials Science	58
Physics and Astronomy	47
Engineering	37
Chemical Engineering	18
Mathematics	17
Energy	14
Earth and Planetary Sciences	13
Chemistry	2
Computer Science	2

Documents by subject area

127 co-authors

Author Name	Co-authored Documents
Konoplianchenko, Ievgen	50
Martsinkovskii, V. S.	45
Gaponova, O. P.	43
Tarelnyk, Natalia Vyacheslavivna	24
Antoszewski, Bogdan	16

Tarelnyk, Viacheslav
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine
Author ID:56436591000

Document type	Documents
Article	55
Conference Paper	33
Book Chapter	3

Documents by type

Source	Documents
Metallofizika I Noveishie Tekhnologii	16
Chemical And Petroleum Engineering	13
Powder Metallurgy And Metal Ceramics	9
Iop Conference Series Materials Science And Engineering	6
Journal Of Physics Conference Series	5
Applied Mechanics And Materials	3
Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinstroenie	3

Documents by source

91

91

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ДОСКОНАЛІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

1. Кількість і динаміка статей;
2. Час від включення до Scopus, Web of Science;
3. Публікаційна модель, що застосовується;
4. Імпакт-фактор;
5. Географічна диверсифікація авторів

Польща

<https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR2niLCGIfKSY8xhtNy6va1Z14-4lvpGxp85e1mDIXbK9d2NwxvF5KOWW6M>

Table. The Most Prolific Mega-Journals in Biomedicine^a

Journal	Publisher	Full papers in 2022, No.	Journal impact factor
<i>Scientific Reports</i>	Springer	21 850	4.996
<i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i>	MDPI	16 889	4.614
<i>International Journal of Molecular Sciences</i>	MDPI	15 899	6.208
<i>PLoS One</i>	PLOS ONE	15 654	3.752
<i>Sensors</i>	MDPI	9753	3.847
<i>Molecules</i>	MDPI	8972	4.927
<i>Frontiers in Immunology</i>	Frontiers	7831	8.787
<i>Nature Communications</i>	Springer	7452	17.694
<i>Frontiers in Oncology</i>	Frontiers	7232	5.738
<i>Journal of Clinical Medicine</i>	MDPI	7140	4.964
<i>Cancers</i>	MDPI	6110	6.575
<i>Frontiers in Pharmacology</i>	Frontiers	5379	5.988
<i>Nutrients</i>	MDPI	5266	6.706
<i>Frontiers in Microbiology</i>	Frontiers	5216	6.064
<i>BMJ Open</i>	BMJ	5115	3.007
<i>Frontiers in Public Health</i>	Frontiers	5043	6.461
<i>Chemosphere</i>	Elsevier	4771	8.943
<i>Journal of Pharmaceutical Negative Results</i>	Wolters	4148	NA
<i>Cells</i>	MDPI	4036	7.666
<i>Water Switzerland</i>	MDPI	4020	3.530
<i>Foods</i>	MDPI	4016	5.561
<i>Medicine US</i>	Lippincott	3943	1.817
<i>Frontiers in Medicine</i>	Frontiers	3923	5.058
<i>Heliyon</i>	Elsevier	3883	3.776
<i>Frontiers in Genetics</i>	Frontiers	3567	4.772
<i>Animals</i>	MDPI	3508	3.231

Abbreviation: NA, not available.

^a For the full table, see the Supplement.

Scopus

Ioannidis, J. P. A., Pezzullo, A. M., & Boccia, S. (2023). The Rapid Growth of Mega-Journals. *JAMA*. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.3212>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ДОСКОНАЛІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Польща

<https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR2niLCGIfKSY8xhtNy6va1Z14-4lvpGxp85e1mDIXbK9d2NwxFF5KOWW6M>

German Academic Association
for Business Research

<https://vhbonline.org/vhb4you/vhb-jourqual/vhb-jourqual-3/gesamtliste>

Австралія
ABDC Journal Quality List

<https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/>

Італія

<https://www.anvur.it/en/activities/rating-of-scientific-journals/>

Фінляндія

<https://jfp.csc.fi/en/web/haku/?restartApplication>

ACADEMIC JOURNAL GUIDE OF
THE CHARTERED ASSOCIATION
OF BUSINESS SCHOOLS

<https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2021-view/>

Норвегія

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Forside.action?request_locale=en

Clarivate
Web of Science™

Web of Science Coverage

Core Collection

- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 2023 РОКУ

**Заняття 5. Європейська хартія
дослідників та кодекс
працевлаштування наукових
працівників**

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

28.06.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛІСТЬ

- 1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ**
- 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ**
- 3. HRS4R**
- 4. EUROXESS**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

Рекомендація Комісії від 11 березня 2005 р. щодо
Європейської хартії дослідників та Кодексу поведінки щодо
найму дослідників.

The Human Resources Strategy for Researchers

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/VEuropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

Свобода наукових досліджень

У своїх дослідженнях науковці повинні керуватися намірами блага для людства і розширення меж наукового знання, одночасно маючи право на свободу думки та слова, свободу вибору методів вирішення проблем, відповідно до визначених етичних принципів та практик.

Однак, дослідники повинні усвідомлювати обмеження тих свобод, які можуть виникати у зв'язку з особливими обставинами наукових досліджень (включаючи наукове керівництво/консультування/менеджмент) або у зв'язку з певними умовами наукової діяльності, наприклад, обмеження у питаннях бюджету або дослідницької інфраструктури, або також, у сфері промисловості – з питань захисту інтелектуальної власності. Проте, такі обмеження не повинні вступати у протиріччя із загальноприйнятими етичними принципами і нормами, яких дослідники мають неодмінно дотримуватися.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

Етичні принципи

Науковці мають дотримуватися загально визнаних етичних норм та фундаментальних етичних принципів у їх дисципліні (дисциплінах), так само як і дотримуватися етичних стандартів, зафіксованих у різноманітних національних, галузевих та інституційних етичних кодексах.

Професійна відповідальність

Науковці мають докладати максимум зусиль для того, щоб їх дослідження були актуальними для суспільства і не повторювали досліджень, виконаних раніше в іншому місці.

Науковці мають уникати плагіату будь-якого типу та поважати принципи інтелектуальної власності та спільного права власності на дані у ситуації, коли дослідження було проведено у співпраці з керівником (керівниками) та/або іншими дослідниками. Не може вважатися плагіатом необхідність проводити нові дослідження, експерименти, за умови чітких посилань на першоджерело й підтвержені дані.

У разі делегування певної частини роботи іншій людині, науковці мають переконатися, що ця людина має достатній рівень компетенції.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

Професійний підхід

Науковці повинні знати стратегічні цілі, яким підпорядковано розвиток їхнього наукового середовища та механізми фінансування, і мають завчасно отримувати усі необхідні дозволи для початку дослідження та доступу до наявних ресурсів.

Вони повинні поінформувати своїх роботодавців, грантодавців та керівників у випадку, якщо переносяться терміни реалізації дослідницького проекту, якщо змінюється його зміст, якщо робота завершується або ж має бути завершена достроково чи призупинена з якоїсь причини.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

Контрактні та правові обов'язки

Науковці на усіх рівнях повинні знати національну, галузеву, інституційну нормативно-правову базу, що регулює професійну підготовку та/або умови праці. Сюди належать і правові норми захисту прав інтелектуальної власності, вимоги та умови спонсора або грантодавця, незалежно від характеру їхнього контракту.

Науковці мають дотримуватися таких норм, забезпечуючи досягнення необхідних результатів (наприклад, дисертація, публікації, патенти, доповіді, розробка нових продуктів і т. ін.), які визначені умовами контракту або аналогічного документу.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

Відповідальність

Науковці мають усвідомлювати свою відповідальність перед їх роботодавцями, грантодавцями та іншими державними та приватними організаціями, а також, виходячи з етичних засад, перед суспільством у цілому. Зокрема учені, які отримують фінансування з державного бюджету, несуть відповідальність за ефективне витрачання коштів платників податків. Відповідно, вони мають дотримуватися принципів розумного, прозорого та ефективного фінансового управління та співпрацювати з будь-якою групою, що здійснюватиме аудит їх діяльності, незалежно від того, чи аудит відбувається за ініціативою грантодавця чи комісії з етики. Методи збору та аналізу даних, отримані результати та детальна інформація, наскільки це можливо, повинні бути відкриті для внутрішнього та зовнішнього контролю в усіх випадках, коли це необхідно або є вимога відповідних органів.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

Засади безпеки у наукових дослідженнях

Науковці повинні постійно дотримуватися засад безпеки у роботі, відповідно до національного законодавства, у тому числі й вживати необхідних запобіжних заходів для збереження здоров'я, безпеки та для відновлення втраченої інформації при роботі з ІТ-технологіями, наприклад, шляхом резервного копіювання. Вони також повинні бути знайомі з чинними нормативно-правовими вимогами стосовно захисту даних і конфіденційності, а також вживати необхідних заходів для їх реалізації.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

Поширення та використання результатів

Усі науковці повинні забезпечити, відповідно до їх обов'язків за контрактом, поширення та використання результатів своїх досліджень, наприклад інформування, передача іншим дослідникам (покладення в основу інших досліджень – І.Д.) або, якщо це доцільно, комерціалізацію. Очікується, що досвідчені науковці відіграватимуть провідну роль у забезпеченні ефективності дослідження і що результати досліджень або використовуються у комерційних цілях, або є доступними для громадськості (або й одне, й інше).

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

Участь у житті суспільства

Науковці мають забезпечити публічність своєї дослідницької діяльності для широкого суспільства у зрозумілій для нефакхівців формі, тим самим підвищуючи рівень розуміння науки у громадян. Безпосередня взаємодія з громадськістю сприятиме кращому розумінню самого вченого суспільного інтересу та пріоритетів у сфері науки і технологій, а також суспільної проблематики.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

Стосунки з науковим керівником

На етапі навчання науковці повинні встановити чітко організовані та регулярні стосунки зі своїм науковим керівником (керівниками) та представниками факультету/кафедри таким чином, щоб ці контакти були максимально корисними.

Такі відносини охоплюють фіксацію й обговорення процесу досліджень та їх результатів, забезпечення зворотного зв'язку на семінарах та у доповідях, аналіз зворотної інформації та робота відповідно до укладеного плану і графіку роботи, основних етапів, ключових завдань та/або результатів досліджень.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/VEuropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

Керівництво та управління

Досвідчені науковці повинні особливо брати до уваги багатогранність своїх функцій: наукове керівництво, менторство (наставництво), консультування з питань кар'єри, лідерство, координація проектів, менеджмент, наукова комунікація. Виконання цих функцій має відповідати найвищими професійним стандартам. Що стосується їх функції наукового керівника або консультанта, то досвідчені науковці повинні будувати конструктивні та позитивні стосунки з молодими ученими, забезпечувати умови для ефективного трансферу знань та подальшого успішного розвитку їх наукової кар'єри.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ДОСЛІДНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ

Постійний професійний розвиток

На всіх етапах кар'єри науковці повинні прагнути до постійного самовдосконалення шляхом регулярного підвищення кваліфікації та розширення своїх навичок і компетенцій, що може бути досягнуто за допомогою різних засобів, у тому числі (але не виключно) формального навчання, на семінарах, конференціях та на дистанційних формах підготовки.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Визнання професії

Усіх науковців, які вирішили будувати свою кар'єру у сфері науки і досліджень, необхідно визнати професіоналами та забезпечувати відповідне ставлення до них. Це має застосовуватися уже на початку наукової кар'єри, зокрема на післядипломному етапі та охоплювати усі рівні, незалежно від їх класифікації на національному рівні (наприклад, асистент, аспірант, докторант, постдок, державний службовець).

Недискримінація

Роботодавці та/або організації, що фінансують дослідження, ніколи не повинні дискримінувати науковців за статтю, віком, етнічною, національною або соціальною приналежністю, релігійними та іншими переконаннями, сексуальної орієнтацією, мовою, інвалідністю, політичними поглядами, соціально-економічним статусом.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Дослідницьке середовище

Роботодавці та/або грантодавці мають створити максимально сприятливе середовище для досліджень та навчання, забезпечуючи відповідним обладнанням, ресурсами та створюючи можливості, у тому числі умови для дистанційної співпраці у дослідницьких мережах, а також дотримання національних або галузевих правил безпеки та охорони здоров'я науковців. Грантодавці повинні забезпечити достатні ресурси для підтримки узгодженої програми дій.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Умови праці

Роботодавці та/або грантодавці повинні забезпечити, щоб умови праці для науковців, у тому числі науковців з інвалідністю, були достатньо гнучкими у разі необхідності задля успішної наукової діяльності та відповідно до норм чинного національного законодавства та з урахуванням національних або галузевих колективних договорів про умови праці. Зусилля повинні бути спрямовані

на забезпечення таких умов праці, які би дозволили науковцям, і жінкам, і чоловікам, поєднувати сім'ю і роботу, турботу про дітей і кар'єрне зростання [9]. Особливу увагу слід приділити, зокрема, питанням організації гнучкого графіку роботи, роботи на умовах часткової зайнятості, дистанційної роботи та творчих відпусток, а також передбачити необхідне фінансове та адміністративне забезпечення для реалізації цих умов.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/UEuropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Стабільність і неперервність працевлаштування

Роботодавці та/або грантодавці повинні прагнути до того, щоб нестабільність трудових контрактів не чинила негативний вплив на досягнення дослідників, і максимально можливо сприяти покращенню стабільної зайнятості дослідників, дотримуючись принципів і термінів, установлених Директивою ЄС про фіксовані терміни працевлаштування [10]

10. Метою цього є захист науковців, які працюють за тимчасовими угодами (контрактами), від дискримінації, порівняно з працівниками, які працюють на постійній основі, а відповідно – і від ситуації, коли постійно укладаються тимчасові контракти. Насамперед ідеться про розширення доступу тимчасових співробітників до підвищення кваліфікації та інформації щодо доступу до посад на постійній основі. Council Directive 1999/70/EC concerning the “Framework Agreement on fixed-term work” concluded by ETUC, UNICE and CEEP, adopted on 28 June 1999

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Фінансування та заробітна плата

Роботодавці та/або грантодавці повинні забезпечувати науковцям справедливі та привабливі умови фінансування та/або заробітних плат, а також адекватне та рівноправне соціальне забезпечення (включаючи лікарняні виплати та виплати на дітей, пенсійні права та допомога з безробіття) відповідно до чинного національного законодавства, національними та галузевими угодами між роботодавцями та професійними спілками. Ці умови мають стосуватися усіх науковців на різних етапах розвитку кар'єри, включаючи молодих учених, відповідно до їх правового статусу, ефективності та рівня кваліфікації та/або посадових обов'язків.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Гендерний баланс

Роботодавці та/або грантодавці повинні прагнути до забезпечення репрезентативного гендерного балансу на всіх посадових рівнях, включаючи рівень наукових керівників та управлінські позиції. Основою досягнення гендерного балансу має стати політика рівних можливостей при прийомі на роботу та на подальших етапах розвитку професійної кар'єри, але за умови дотримання критеріїв компетентності та якості. З метою забезпечення однозначного тлумачення, у структурних підрозділах (комісіях) з підбору персоналу та оцінки кандидатів також має бути забезпечений адекватний гендерний баланс.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Розвиток кар'єри

Роботодавці та/або грантодавці у межах своїх засад управління людськими ресурсами повинні розробити особливу стратегію кар'єрного розвитку для науковців на усіх її етапах, незалежно від типу працевлаштування (контракту), у тому числі й включаючи науковців, які працюють за угодою з визначеним фіксованим терміном працевлаштування. Така стратегія має передбачити наявність наставників (менторів), до сфери обов'язків яких входило би (серед іншого) надання підтримки та консультування з питань особистого та професійного розвитку дослідників, таким чином посилюючи мотивацію та мінімізуючи невпевненість у професійному майбутньому. Усі науковці мають знати про ці можливості та умови.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/VEuropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Цінність мобільності

Роботодавці та/або грантодавці повинні визнавати цінність географічної, міжгалузевої, міждисциплінарної та віртуальної [12] мобільності, так само як і мобільності між державним та приватним сектором, розглядаючи її як важливий засіб розширення наукового знання та професійного розвитку на будь-якому етапі дослідницької кар'єри. Відповідно, вони мають враховувати досвід мобільності у стратегіях розвитку кар'єри та повністю оцінити та визнати будь-який досвід мобільності у системі їх кар'єрного зростання та оцінювання наукових працівників.

Це вимагає застосування необхідних адміністративних інструментів, які мають забезпечити визнання як досвіду, так і соціального забезпечення, відповідно до норм чинного національного законодавства.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Доступ фахової підготовки та можливості постійного професійного розвитку

Роботодавці та/або грантодавці повинні сприяти тому, щоб науковці на всіх етапах наукової кар'єри, незалежно від типу працевлаштування, мали можливості для професійного розвитку та удосконалення їхніх кваліфікацій, необхідних на ринку праці [12], шляхом забезпечення доступу до засобів, що дозволяють постійно розвивати нові компетенції та набувати нових кваліфікацій. Такі засоби необхідно регулярно оцінювати з точки зору їх доступності, актуальності та ефективності у підвищенні кваліфікації, набуття нових компетенцій та конкурентоздатності на ринку праці.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Доступ до консультування з питань кар'єри

Роботодавці та/або грантодавці мають забезпечити усім науковцям на будь-якому етапі професійної кар'єри, незалежно від типу їх працевлаштування, можливість професійного консультування з питань кар'єри та працевлаштування у своїх установах або у рамках співпраці з іншими структурами.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Права інтелектуальної власності

Роботодавці та/або грантодавці повинні гарантувати, що науковці на всіх етапах наукової кар'єри отримують користь від використання своїх результатів у науково-дослідній та дослідницько-конструкторській діяльності (якщо такі є) шляхом юридичного захисту, зокрема захисту прав інтелектуальної власності та авторських прав.

Нормативна база та практики мають визначити, які права належать дослідникам та/або які, у разі необхідності, - їх роботодавцям та іншим сторонам, включаючи зовнішні комерційні та промислові організації, що фіксується в угодах про співпрацю та інших документах.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Співавторство

Установи повинні позитивно ставитися до співавторства у контексті оцінювання наукового персоналу, а також розуміти співавторство як свідчення конструктивного підходу у процесі дослідження. Відтак роботодавці та/або грантодавці мають розробляти стратегії, практики і процедури, які би забезпечили необхідні умови науковцям, у тому числі й на початковому етапі розвитку кар'єри, щоб вони могли дійсно мати право на визнання, бути включеним до списку авторів, на цитування, у рамках їх дійсного внеску, як співавтори наукових публікацій та патентів, або мати можливість публікувати результати власних досліджень незалежно від свого керівника (-ів).

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Наукове керівництво

Роботодавці та/або грантодавці мають поінформувати та забезпечити наявність конкретної особи, яка би могла надавати допомогу молодим ученим-початківцям стосовно виконання своїх професійних обов'язків.

Такі заходи повинні чітко відповідати засадам, що запропоновані наукові керівники є висококваліфікованими фахівцями щодо керування науковими дослідженнями, мають час, знання, досвід, компетенції та бажання, завдяки чому підопічним молодим ученим буде надана відповідна підтримка та забезпечено обов'язкові процедури моніторингу та оцінювання процесу дослідницької роботи, а також необхідні механізми надання зворотного зв'язку.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Викладацька діяльність

Викладання є важливим засобом структурування та поширення знання, тому у ньому слід вбачати цінну можливість для розвитку професійної кар'єри науковців. Однак дидактичні обов'язки не повинні бути надмірно обтяжливими, особливо на початку кар'єри, щоб не заважати ученому займатися дослідницькою діяльністю.

Роботодавці та/або грантодавці повинні забезпечити належну оплату праці за викладацьку діяльність, а також урахування її у системах оцінювання науковців. Також важливо, щоб час, що відводиться досвідченим ученим на підготовку наукових кадрів, був зарахований до їх педагогічного стажу. Слід забезпечити спеціальну підготовку та перепідготовку у сфері педагогічної діяльності та наукового керівництва у рамках професійного розвитку науковців.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Системи оцінки учених

Роботодавці та/або грантодавці повинні запровадити єдину систему оцінювання/атестації професійних досягнень усіх учених, включаючи провідних науковців, щоб незалежна комісія (у випадку кадрів вищої кваліфікації – комісію за міжнародною участю) могла регулярно й прозоро робити оцінку їх професійної діяльності.

Подібні процедури евалюації та оцінювання повинні враховувати потенціал наукової творчості та результати дослідницької діяльності, наприклад, публікації, патенти, управління дослідженнями, викладацьку діяльність, наукове керівництво, наставництво, національну та міжнародну співпрацю, виконання адміністративних обов'язків, науково-популярну діяльність та мобільність, - усі ці компоненти потрібно брати до уваги у контексті розвитку та просування наукової кар'єри.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Скарги / звернення

Роботодавці та / або грантодавці, згідно з чинними національними правовими нормами, повинні запровадити належні процедури, бажано із залученням неупередженої особи (на зразок омбудсмена), для розгляду скарг / звернень науковців, у тому числі й конфліктів, які можуть виникати між науковим керівником (-ами) та молодими ученими. Такі процедури гарантують усьому науковому персоналу наявність конфіденційної та неформальної допомоги у вирішенні конфліктів, суперечок, скарг, які пов'язані з роботою. Метою таких заходів є утвердження справедливого і рівного ставлення до усіх науковців у межах інституції та поліпшення загальної якості робочого клімату.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Участь в органах ухвалення рішень

Роботодавці та/або грантодавці повинні визнати повністю законним, і навіть бажаним, право науковців бути представленими в інформаційних, консультативних органах та органах ухвалення рішень в установах, у яких вони працюють, з метою репрезентації та захисту своїх індивідуальних та колективних інтересів як професіоналів, а також для активного залучення до роботи своєї установи [13].

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ ДОСЛІДНИКІВ

Працевлаштування (рекрутація)

Роботодавці та / або грантодавці повинні забезпечити, щоб правила працевлаштування та вимоги до науковців, зокрема, особливо на початку наукової кар'єри, були чітко визначені і повинні надати доступ до вразливих груп або учених, які повертаються до дослідницької кар'єри після перерви, у тому числі викладачів (будь-якого рівня), які повертаються до дослідницької діяльності.

Роботодавці та / або грантодавці повинні дотримуватися принципів, викладених у Кодексі здійснення працевлаштування наукових працівників під час призначення або найму учених на роботу.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. HRS4R

- Awarded Organisations

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

INITIAL PHASE

IMPLEMENTATION PHASE

AWARD RENEWAL PHASE

Endorsement of the C&C

Application for the HR Award:

- ✓ Gap Analysis
- ✓ OTM-R Checklist
- ✓ Initial Action Plan Design

12 months

INITIAL ASSESSMENT

Implementation of the Action Plan

INTERIM ASSESSMENT

Implementation of the Revised Action Plan

RENEWAL WITH SITE VISIT

Implementation of the Improved Action Plan

RENEWAL WITHOUT SITE VISIT

Implementation of the Further Improved Action Plan

RENEWAL WITH SITE VISIT

24 months

36 months

36 months

36 months

HR AWARD GRANTING

HR AWARD GRANTING

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Co-funded by the European Union

Sumy National Agrarian University

HRS4R – from PROGRESS to QUALITY

Institution

European Commission

External Experts

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. EUROXESS

What is EURAXESS?

EURAXESS is a unique pan-European initiative which delivers information and support services to professional researchers. Backed by the European Union and its Member States, it aims to support researcher mobility and career development while enhancing scientific collaboration between Europe and the world.

The world of work awaits...
and European research
needs you!

Despite tough economic times, European research can offer talented young people like you tremendous **job and career opportunities**.

EURAXESS provides a range of support services to help you realise your professional ambitions. Its job website is a great place to start looking for that important first position. Plus, plenty of **free advice and information** is available should you find that job abroad.

There is a variety of opportunities out there in academia, industry, and in public and private research institutes – so why not see what **EURAXESS** can do for you?

Looking for a job?
Check out the **EURAXESS**

At any one time, the **EURAXESS Jobs** portal lists thousands of job offers and fellowships in dozens of research fields. Posts are available in 40 European countries as well as international destinations such as Brazil, China, India, North America, Singapore and more.

EURAXESS Jobs allows you to search by country or research field, and also links with national and international job platforms for researchers.

So whether you are graduating in agricultural science, biology, criminology, medical science or physics, **EURAXESS Jobs** is *the* place to start your job-hunting. Vacancies are constantly updated, with a 'latest offers' ticker showing you new postings.

And why not **post your CV** on the **EURAXESS Jobs** portal? Your details can then be viewed by hundreds of employers.

Beyond job-hunting –
free information
and support

No need to worry if your ideal offer is in another European country – **EURAXESS** provides a free range of services that will help you make the move.

EURAXESS operates more than 260 Service Centres in 40 European countries where professional, experienced staff can offer you personalised assistance about all kinds of relocation issues. So if you have questions about **entry conditions** and **visas**, **tax** or **social security**, why not give them a call? The Centres also deal with the more personal side of your move, offering information and advice on subjects such as **accommodation** and **health care**.

Go to the **EURAXESS Services** web pages for more details.

<https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/YEvropeyska-KHartiia-Doslidnykiv.pdf>

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter>

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ
ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ
ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ: РАЗОМ ДО
СПІЛЬНОГО МАЙБУТЬОГО

101083493 - EDOCs - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 2023 РОКУ

Тема. Дисертація на здобуття наукового
ступеня доктор філософії: мінімальні
вимоги та показники якості

Олег ПАСЬКО

<http://surl.li/gduzk>

SNAU

University that
studies life

28.08.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Нормативні документи підготовки дисертаційних робіт

- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» №40 від 12.01.2017 року
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» № 44 від 12 січня 2022 року
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти» № 261 від 23 березня 2016 року

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. Загальні положення

- Ці Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.
- Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) готується **державною мовою** у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису в **твердій або м'якій палітурці** та в електронній формі. **За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена англійською мовою** або іншою мовою, пов'язаною з предметом дослідження, з поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради.

II. Структура дисертації

- Дисертація повинна мати такі основні структурні елементи:
- титульний аркуш;
- анотація;
- зміст;
- перелік умовних позначень (за необхідності);
- основна частина;
- список використаних джерел;
- додатки.
- **Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та додатки мають починатися з нової сторінки.**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 2704-VIII від 25 квітня 2019 року
- **Стаття 22.** Державна мова у сфері науки
- **3.** Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук, або у передбачених законом випадках наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також автореферати та відгуки опонентів виконуються державною мовою **або англійською мовою.**
- **4.** Публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва, публічний захист наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей для присудження ступеня доктора наук здійснюється державною мовою або, **за бажанням здобувача, англійською мовою.**
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» № 44 від 12 січня 2022 року
- 6. п.2 Дисертація виконується державною **або англійською мовою.**
- 16. Особа **не може входити до складу разової ради** у разі, коли вона:
- 7) **не володіє мовою захисту дисертації** в обсязі, достатньому для кваліфікованого проведення атестації здобувача;

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

*Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису*

НЕЖЕВЕЛО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА
УДК 342.951:349.41(043.5)

ДИСЕРТАЦІЯ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Спеціальність: 081 «Право»
Галузь знань: 08 «Право»

Подається на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
 /В.В. Нежевело/

Науковий керівник:
Піддубний Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор

Суми
2022

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНОТАЦІЯ

Сорокіна Н.В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (012 - Дошкільна освіта). - Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2016.

Зміст анотації

Ключові слова

Список публікацій здобувача

1.

- 2. Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації подається державною та англійською мовами анотація - узагальнений короткий виклад її основного змісту. В анотації дисертації мають бути стисло представлені основні результати дослідження **із зазначенням наукової новизни та за наявності практичного значення.**
- В анотації також вказуються:
- прізвище та ініціали здобувача;
- назва дисертації;
- вид дисертації та науковий ступінь, на який претендує здобувач;
- спеціальність (шифр і назва);
- найменування вищого навчального закладу або найменування наукової установи, у якому (якій) здійснювалася підготовка;
- найменування наукової установи або найменування вищого навчального закладу, у спеціалізованій вченій раді якої (якого) відбудеться захист;
- місто, рік.

- Обсяг анотації становить **0,2 - 0,3 авторських аркуша.**
- Анотація може подаватися також третьою мовою, пов'язаною з предметом дослідження.
- 3. Наприкінці анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність **ключових слів повинна відповідати основному змісту наукової праці**, відобразити тематику дослідження і забезпечувати тематичний пошук роботи. Кількість ключових слів становить від **п'яти до п'ятнадцяти**. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому.
- 4. Після ключових слів наводиться список публікацій здобувача за темою дисертації. Вказуються наукові праці:
- в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;**
- які засвідчують апробацію матеріалів дисертації;
- які додатково відображають наукові результати дисертації.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. У вступі подається загальна характеристика дисертації, а саме:

- обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв'язок теми дисертації із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом **критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання**);
- мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об'єкта дослідження;
- методи дослідження (перераховуються використані наукові методи дослідження та змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів, що забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків);
- наукова новизна отриманих результатів (аргументовано, коротко та чітко представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, **із зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше**);
- особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано наукові праці, обов'язково зазначається конкретний особистий внесок здобувача в такі праці або розробки; здобувач має також додати посилання на дисертації співавторів, у яких було використано результати спільних робіт);
- апробація матеріалів дисертації (**зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення**);
- структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації, зазначається її загальний обсяг).

За наявності у вступі можуть також вказуватися:

- **зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами - вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалося дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконувалася робота;**
- **практичне значення отриманих результатів - надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного використання.**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. У розділах дисертації має бути вичерпно і повно викладено зміст власних досліджень здобувача наукового ступеня, зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в анотації. Список цих праць має також міститися у списку використаних джерел

- Розділи дисертації можуть поділятися на підрозділи (нумерація складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою), пункти (нумерація - з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, відокремлених крапкою), підпункти (нумерація - з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою). **Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами.**
- При нумерації формул і рисунків за наявності посилань на них у тексті дисертації проставляються **через крапку номер розділу та номер формули** (рисунка). Формула, що нумерується, наводиться посередині нового рядка (нумерація - з правого боку в дужках). Номер та назва рисунка наводяться знизу/з правого боку рисунка.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

10. У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати дисертації, вказуються наукові проблеми, для розв'язання яких можуть бути застосовані результати дослідження, а також можливі напрями продовження досліджень за тематикою дисертації.

За наявності практичного значення отриманих результатів надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. **У разі якщо результати досліджень впроваджено, відомості подаються із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено впровадження. У цьому випадку додатки можуть містити копії відповідних документів.**

11. Список використаних джерел формується здобувачем наукового ступеня за його вибором (опціонально - в кінці кожного розділу основної частини дисертації) одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті;
- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
- у хронологічному порядку.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРАВИЛА оформлення дисертації

Обсяг	<p>Обсяг основного тексту дисертації визначається пунктами 10, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, або може встановлюватися освітньо-науковою програмою закладу вищої освіти (наукової установи) відповідно до специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності. До загального обсягу дисертації не включаються таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.</p> <p>Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 pt</p>
Інтервал	Дисертацію друкують на одному або на двох (за бажанням) боках аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу
Шрифт	Кегель - мітел (14 типографських пунктів). Допускається підготовка дисертаційної роботи в форматі LaTeX з відповідним стильовим оформленням
Поля	Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 - 25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» № 567 від 24 липня 2013 року (не діюча)
- 9. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинна мати обсяг **основного тексту 4,5-7**, а для **суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9** авторських аркушів, оформлених відповідно до вимог, установлених МОН.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені **не менше ніж у трьох** наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються:

- 1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування **до переліку наукових фахових видань України**. Якщо число співавторів у такій статті (разом із здобувачем) становить **більше двох осіб**, така стаття прирівнюється до **0,5 публікації** (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);
- 2) статті у **періодичних наукових виданнях**, проіндексованих у базах даних **Web of Science Core Collection та/або Scopus** (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);
- 3) **не більше одного патенту на винахід**, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;
- 4) **одноосібні монографії**, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються **одноосібні розділи у колективних монографіях** за тих же умов. Стаття у виданні, віднесеному до **першого - третього квартилів (Q1-Q3)** відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, чи **одноосібна монографія**, що відповідає зазначеним вимогам, **прирівнюється до двох наукових публікацій**.

Належність наукового видання до першого - третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports визначається згідно з рейтингом у році, в якому опублікована відповідна публікація здобувача або у разі, коли рейтинг за відповідний рік не опублікований на дату утворення разової ради, згідно з останнім опублікованим рейтингом.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2022 рік

9. Статті **зараховуються** за темою дисертації за умови обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків, а також опублікування **не більше ніж однієї статті в одному випуску** (номері) наукового видання.

Статті, опубліковані після набрання чинності цим Порядком, зараховуються за темою дисертації **лише за наявності** у них активного ідентифікатора **DOI (Digital Object Identifier)**, крім публікацій, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

Не вважається самоплагіатом використання здобувачем своїх наукових праць у тексті дисертації без посилання на ці праці, якщо вони попередньо опубліковані з метою висвітлення в них основних наукових результатів дисертації та вказані здобувачем в анотації дисертації.